

PIROLIZI JARAYONLARIDA AROMATIK UGLEVODORODLARNI AJRATIB OLISH

Jo'rayeva Laylo Raxmatillaevna

Buxoro muhandislik texnologiya instituti, dotsent

Erkinova Sevinchoy Dadaboy qizi

Fatullayeva Sevinch Erkin qizi

BMTI, 122-23 YoMT talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968760>

Neft-kimyo sanoati neft xom-ashyosini qayta ishlashga qaratilgan ko'plab jarayonlarni birlashtiradi. Eng muhim jarayonlardan biri piroliz bo'lib, u barcha neft-kimyo va organik sintez uchun uglevodorod xom-ashyosi manbai sifatida qimmatlidir. Neftdan olinadigan uglevodorod xom-ashyosini oqilona qayta ishlash, tovar mahsulot ishlab chiqarish, uning tan narxini pasaytirishning asosiy zahiralardan biriga aylanmoqda. Bu bir tomondan, neft qazib olishning sezilarli darajada kamayishi, uni tashish narxining oshishi, iqtisodiy aloqalarning torayishi, ikkinchi tomondan, neftni chuqur qayta ishlash zarurati bilan bog'liq. Gazlar, benzin, neft distillyatlarining piroliz jarayoni bugungi kunda past molekular og'irlikdagi olefinlarning asosiy manbai - monomerlar va neft-kimyo sintezining oraliq mahsulotlari, ular birinchi navbatda etilen, propilen, butilen va diyen uglevodorodlaridir. Bu jarayon aromatik va to'yinmagan uglevodorodlarning yuqori miqdori bilan ajralib turadigan muhim miqdordagi suyuq piroliz mahsulotlarining shakllanishi bilan birga keladi. Suyuq piroliz mahsulotlarining unumi gaz xomashyosida 3-10%, benzin xom ashysida 26-28%, dizel fraksiyalarida esa 35-42% ga yetadi.

Suyuq piroliz mahsulotlarining og'ir qismi - piroliz smolasi tarkibida naftalinlar, shuningdek, antrasen, fenantren, ftor va ularning hosilalari, shuningdek, polisiklik aromatik uglevodorodlar va asfalt-qatronli moddalar mavjud. Uni ishlatishning asosiy yo'nalishlari uglerod, qora neft koksini ishlab chiqarish va qozon yoqilg'isiga jalb qilishdir. Og'ir piroliz qatronlarini qozon yoqilg'isining tarkibiy qismi sifatida ishlatish amaliyoti samarali emas, chunki undan alohida aromatik uglevodorodlarni ajratib olish mumkin. Naftalin, difenil, asenaften, fenantren, antrasen va ularning metil hosilalari, ular neft-kimyoning turli sohalarida qo'llaniladi. Ushbu sintez bo'yoqlar, ion almashinadigan smolalar, plastmassalar, sirt faol moddalar, issiqlik tashuvchi suyuqliklar va boshqalarni ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Neft-kimyo sanoati neft xom ashysini qayta ishlashga qaratilgan ko'plab jarayonlarni birlashtiradi. Eng muhim jarayonlardan biri piroliz bo'lib, u barcha neft-kimyo va organik sintez uchun uglevodorod xom ashysosi manbai sifatida

qimmatlidir. Yaqin vaqtgacha piroliz tor yo'naltirilgan jarayon sifatida tanilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi etilen, propilen, butilen olish uchun neft va gaz xomashyosini qayta ishlash edi. Ammo jarayonning texnologiyasi va asbob-uskunalari rivojlanishi bilan tadqiqotchilar xomashyo bazasini kengaytirish va qo'shimcha mahsulotlardan foydalanish hisobiga uni boshqa yo'nalishlarda qo'llash imkoniyatiga etibor qaratdilar.

Pirolizni sanoatda qo'llashni rivojlantirishda, inson faoliyatining boshqa ko'plab sohalarida bo'lgani kabi, harbiy-sanoat kompleksi ham katta hissa qo'shdi. Hozirgi vaqtda piroliz turli xil uglevodorod xomashyolarini qayta ishlashning doimiy rivojlanib borayotgan keng ko'lamli jarayoni bo'lib, unga barcha organik va neft-kimyosintezi asoslanadi. Piroliz jarayoni organik birikmalarning yuqori harorat, cheklangan kislorod kirishi va suv bug'ining mavjudligi tasirida past molekular og'irlikdagi uglevodorodlardan iborat. Yakuniy natija jarayonning tanlangan yo'nalishiga bog'liq. Xom ashyo sanoatda keng rivojlandi va keng qo'llanildi. U suyuq mahsulotlar (qatron qoldig'i) va piroliz gazi bilan birgalikda qattiq uglerod qoldig'i (koks) shaklida foydali mahsulotlarni olish uchun dastlabki organik xom ashyoni qayta ishlashga qaratilgan bo'lib, ular o'z navbatida keyingi ishlab chiqarish uchun material bo'lib xizmat qiladi. Jarayonning maqsadli mahsuloti etilen, propilen, butilen kabi to'yinmagan uglevodorodlarga boy piroliz gazidir. Maqsadli mahsulotlardan tashqari, aromatik birikmalar (benzol, toluol va boshqalar) kabi qatron qoldiqlari tarkibidagi jarayonning qo'shimcha mahsulotlari ham qiziqish uyg'otadi. Ikkinchi yo'l organik birikmalar bo'lgan sanoat chiqindilarini zararsizlantirishga qaratilgan. Uni amalga oshirish jarayonida sanoat uchun qimmatli bo'lgan qattiq, suyuq va gazsimon mahsulotlar ham ajratiladi. Piroliz mahsulotlarining hosildorligi va tarkibi xom ashyoning xususiyatlariga va jarayonning harorat rejimiga bog'liq.

Uglevodorod xomashyosini issiqlik bilan ishlov berish, ularni samarali zararsizlantirish va kimyoviy xom ashyo yoki yoqilg'i sifatida foydalanishni taminlaydigan usul quruq piroliz deb ataladi. Bu jarayon asosida tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga xizmat qiluvchi chiqindisiz va kam chiqindili texnologiyalar yaratilmoqda. Quruq piroliz usuli jarayonga kislorod kirishsiz amalga oshiriladi. Jarayon mahsulotlari yuqori kaloriyali piroliz gazi, qattiq karbonli qoldiqlar va suyuq mahsulotlardir. Bugungi kunga kelib, quruq piroliz eng ko'p qo'llaniladigan usuldir, sanoat sintezi uchun qimmatli xom ashyo bo'lgan alohida moddalarni utilizatsiya qilish va izolyatsiya qilish uchun keng turdagi organik birikmalarni qayta ishlash uchun ishlatiladi.

Quruq piroliz jarayoni davom etadigan uchta harorat rejimi mavjud:

450-550 ° C haroratda past haroratli piroliz (yarim kokslash) sodir bo'ladi, bu suyuqlik va qattiq qoldiqning (yarim koks) maksimal miqdori va piroliz gazining minimal miqdori bilan ajralib turishi bilan tavsiflanadi. yonish issiqligining maksimal qiymati. Ushbu usul yordamida birlamchi qatronlar (suyuq shakldagi qimmatbaho yoqilg'i) olinadi va notijorat kauchuk monomerlarga qayta ishlanadi, ular kauchukni ikkilamchi ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Qattiq qoldiq energiya va maishiy yoqilg'i sifatida ishlatiladi.

800°C haroratda o'rta haroratli piroliz sodir bo'ladi, bu pastroq kaloriya qiymati va oz miqdorda koks va suyuqlik qoldig'i bilan yuqori gaz chiqishi bilan tavsiflanadi. 900-1050°C haroratda yuqori haroratli piroliz (kokslash) sodir bo'ladi, bu suyuqlik va qattiq qoldiqlarning minimal rentabelligi va yonish issiqligining minimal qiymati bilan hosil bo'lgan maksimal gaz miqdori bilan tavsiflanadi. Mahsulot uzoq masofalarga sayohat qilish uchun mos bo'lgan yuqori sifatli yoqilg'idir. Chiqindilarning qisman yonishi paytida yoki issiq gaz muhitida yuqori harorat tasirida parchalanishiga qaratilgan jarayon oksidlovchi piroliz deb ataladi. Jarayonning harorat rejimi 600 dan 900°S gacha o'zgarib turadi va qayta ishlangan chiqindilarning xususiyatlariga bog'liq. U ma'lum turdagi chiqindilarni zararsizlantirish uchun ishlatiladi, xususan, yonish yoki gazlashtirish jarayonlari uchun yaroqsiz (pasta chiqindilari, yopishqoq, nam yog'ingarchilik, ko'p miqdorda kul, plastmassa, mazut yoki moylar bilan ifloslangan tuproq, kuchli chang). chiqindilar). Bu usul metallarni o'z ichiga olgan kislorod chiqindilari, shuningdek, avtomobilsozlik sanoati chiqindilari, chiqindi shinalar, maydalangan kabellar kabi yondirilganda erish va yonib ketishga moyil bo'lgan ularning tuzlari ishtirokida qayta ishlash imkonini beradi. Oksidlanish piroliz bilan bir qatorda qattiq sanoat chiqindilari va oqava suvlarni yo'q qilish uchun ham katta qiziqish uyg'otadi. Piroliz gazlarini keyingi qayta ishlash jarayonida ularni olib tashlash kerak. Uglevodorodlarning pirolizi jarayonida etilenning chiqishi ikkinchisining pirolizlanishi, piroliz gazini siqish, uglevodorodlarning og'ir fraksiyalarini yo'qotish, gazni quritish va uni ajratish, asetilen, vodorod sulfidi, karbonat angidridni olish kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi. shuningdek, agar u polietilen ishlab chiqarish uchun ishlatilsa, etilen konsentratsiyasining oshishi. Piroliz gazini quritishdan oldin eng og'ir fraksiyalarni olib tashlash maqsadga muvofiqdir.

Использованная литература:

1. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference

Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.

2. Джураева Д. Д., Джураева Л. Р., Ниязов Л. Н. Мотивация как фактор развития потенциала учащихся в высших технических учебных заведениях //Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, образования и управления. Т. 3.—Екатеринбург, 2014. – 2014.

3. Мухаммадиев Б. Т., Джураева Л. Р. Параметрический анализ CO₂ экстракции растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 2 (68). – С. 31-33.

4. Juraeva L. R., Qurbonova S. S. Separation Of Mononuclear Arenes in The Deg+ DmsO System //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – Т. 11. – С. 53-57.

5. Джураева Л. Р., Кодиров О. Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО" UZ-KOR GAS CHEMICAL" //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-8 (97). – С. 44-48.

6. Джураева Л. Р. Химическая безопасность пищевых продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 12-4 (93). – С. 13-15.

7. Жўраева Л. Р. Роль сети интернета в преподавании химии //Universum: психология и образование. – 2021. – №. 6 (84). – С. 4-6.

8. . Джураева Л. Р. Анализ Составы Пиролизного Дистиллята Методом Экстракционной Перегонки //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – С. 150-154.

9. Джураева Л. Р. Изучение радикальной сополимеризации гетероциклических эфиров метакриловых кислот со стиролом //Интернаука. – 2017. – №. 6-1. – С. 71-73.

10. Мавланов Б. А., Джураева Л. Р. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЭФИРОВ МЕТАКРИЛОВЫХ КИСЛОТ //Интернаука. – 2017. – Т. 7. – №. 11 Часть 2. – С. 8.

11. ФАЙЗИЕВ Ш. Ш., ДЖУРАЕВА Л. Р. О магнитных свойствах бората железа допированного магнием //Современные инновации в науке и технике. – 2014. – С. 264-266.

12. Жўраева Л. Р., Кодиров О. Ш. ЭКСТАКЦИЯ БЕНЗОЛА ИЗ ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЛЯТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL» НА СМЕШАННОМ ЭКСТРАГЕНТЕ ДМСО+ ДЭГ //Finland

International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 1. – С. 95-107.

13. Джураева Л. Р. Изучение химического состава и применение вторичных продуктов, получаемых в процессе пиролиза углеводов. НамДУ илмий ахборотномаси–2022. – № 5-183-186 б.

14. Джураева Л. Р. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МАГНИТНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ЛЕГКОПЛОСКОСТНЫХ СЛАБЫХ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ //Ученый XXI века. – С. 21.

15. Rakhmatullaevna J. L. USE OF PYROLYSIS DISTILLATE RAW MATERIALS FOR OBTAINING BENZENE //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 188-194.

16. Jo'rayeva L. R. BENZOL, TOLUOL, KSILOLNI DEG+ DMSO SISTEMASIDA EKSTAKSIYION DISTILLYATSIYA USULIDA AJRATISH //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2023. – Т. 9. – №. 6. – С. 21-26.

17. Joraeva L. R., Ostanov O. Y., Kodirov O. S. RESEARCH OF SINGLE AND MULTI-STAGE EXTRACTION PROCESS OF PYROLYSIS DISTILLATE OF" UZ-KOR GAS CHEMICAL" JV LLC //Harvard Educational and Scientific Review. – 2023. – Т. 3. – №. 1.

18. Джураева Л. Р. Использование визуального контента в модернизации образования //Актуальные проблемы модернизации высшей школы: высшее образование в информационном обществе. – 2021. – С. 13-17.

19. Кодиров О. Ш. Джураева Лайло Рахматиллаевна ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО" UZ-KOR GAS CHEMICAL.

20. Jo'rayeva L. R. BENZOL, TOLUOL, KSILOLNI DEG+ DMSO SISTEMASIDA EKSTAKSIYION DISTILLYATSIYA USULIDA AJRATISH //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2023. – Т. 9. – №. 6. – С. 21-26.

21. Жўраева Л. Р., Мусурманова С. О., Норбекова Д. Л. ЭКСТРАКЦИЯ БЕНЗОЛА ДМСО+ ДЭГ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 122-125.

22. Жўраева Л., Кўзиева Ж., Ҳайдарова М. УГЛЕВОДОРОДЛАРНИНГ ПИРОЛИЗИ ВА ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНЛАРИ //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 65-69.

23. Жўраева Л. Р., Гуломов Ж. Ж. ЭКСТРАКЦИЯ УСУЛИДА АРЕНЛАР ОЛИШ ЖАРАЁНИ НАТИЖАЛАРНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ

//ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 19. – №. 9. – С. 86-91.

24. Жўраева Л. Р., Гиясова Г. М., Холбоев Р. Ж. ПЕРЕРАБОТКА ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЯТА //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 61-64.

25. Jo'rayeva L. R., Holmurodov A. A. AROMATİK UGLEVODORODLAR-BENZOL, TOLUOL, KSILOLNI EKSTRAKSIYA USULIDA AJRATISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 19. – №. 9. – С. 75-80.

26. ДЖУРАЕВА Л. Р., КАСИМОВА Н. А. БИОПРОБЫ В АНАЛИЗЕ ХИМИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ.

27. ОРИПОВ А. и др. ИЗУЧЕНИЕ РАДИКАЛЬНОЙ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЭФИРОВ (МЕТ) АКРИЛОВЫХ КИСЛОТ СО СТИРОЛОМ.

